

元科学学报

Journal of Metasciences

定性定量与跨学科方案融合
Solutions Fusion

《元科学学报》“一体两翼”：以科学学与科技哲学为主体理论指导，以量化科学模型、算法和科学技术政策创新分析为两翼，实现定性定量与跨学科方案融合，以解决复杂科学问题。

Science of Science

科学学、科学哲学、科学技术史等